

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 23/10/2025 10:44

Síntesis de la promoción: TIPO DE JUICIO ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
REMITENTE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
FECHA DE ENVÍO 03/10/2025 00:00:25
FOLIO ELECTRÓNICO 3724/ 2025

Promoción enviada hacia un expediente no formado o pendiente de formación

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
DEMANDA JUZGADO PRIMERO	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
RECURSO 23 DE OCTUBRE JUZGADO PRIMERO	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
SOBRE LA MODALIDAD DEL JUICIO EN LINEA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
ACTAS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo26479.pdf
Secuencia: 8173340

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-23T16:48:21Z / 2025-10-23T10:48:21-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	69 1f 3e cd 0c 2c 6e d7 bb f6 b0 bf 2c 28 55 e0 f0 f7 7a fd 3f 20 64 ad 2e d2 1d 34 b3 95 7d 2c 8b 90 59 e7 9a f2 e6 47 d1 da 2e dc 24 76 de 43 f2 78 48 17 b0 8c f1 f7 92 e8 c9 50 8c 95 08 ee 27 b0 5a a4 79 8e 0a 77 6c e2 c8 f9 d1 0f 93 bf c7 ca 37 7c 05 5b 3f 22 f4 80 98 49 bd 33 bd 8d cc 93 de 9a c7 03 ee 73 be e7 e0 96 66 d1 4b 50 7e a8 d0 be 55 c3 71 a7 ac 3e 94 76 3b 6d 49 bb 2c 25 db d5 cc 1d 48 2a b6 39 e6 61 71 16 95 ba 54 71 f5 f1 52 b4 1f 33 f5 ba d1 a0 74 d4 3e 89 1b cc 57 03 4f 7c 87 48 16 b4 79 c8 45 5c c8 c1 32 3b fb c4 a0 16 f2 15 35 04 04 35 cd ac 05 ef 9e 83 4b df ed a4 c8 48 f0 a4 bc ae 82 08 42 a8 ac f7 20 58 67 4d a0 4b ef bb 45 63 a9 89 7d cd b5 17 59 5b 6f b8 77 a1 52 91 a6 6d ea 34 74 08 ff 4d 00 6c e4 c6 53 0d 0d 9b 9a 59 0d 87 d3 af 63 42 92 34 63 d8 e8 5f 9b fd be f3 4b 0b 4c 60 cb 0d 21 18 45 d6 4b c9 a0 2a 83 d2 d2 89 5d b4 ef 1c a9 ee ef ec 5c 3b ab 6e 13 07 47 9c 88 d0 24 c1 50 bf 1c 15 0b 46 62 66 d7 57 6a 77 b0 19 26 16 26 da 9e b3 e6 18 c7 68 a7 38 51 6b ce 89 82 8b 29 62 45 79 67 d6 b4 98 3c 12 4d 21 be 3a c4 cb df d2 49 56 f0 7b 25 53 a4 3f 7f e7 e4 44 ca f8 65 38 ad cc eb 12 e3 8d c0 f4 75 d3 88 3c			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-23T16:48:21Z / 2025-10-23T10:48:21-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-23T16:48:21Z / 2025-10-23T10:48:21-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	627651			
	Datos estampillados:	E1805737867CE7804748B93399645A6A34B42E480C3B123AE6613DDB7FB31CF8 CAE24F4D8B68D9AB0631E9E83EFDB2142A86633D5EFBA92D72899007F4D4F552			